

sein, daß die meisten der in den größeren Städten wie Uruk, Sippar oder Babylon ausgegrabenen Tafeln aus der Tempel- oder Palastsphäre stammen. Der eigentliche Grund scheint mir aber ein anderer zu sein: Der Tempel besaß Autorität und genoß als kultisch-weltliche Institution offenbar solch ein Ansehen, daß ein von ihm geschriebener und verwahrter Vermerk ausreichend war, einen "Geschäftsvorgang" als ordnungsgemäß erledigt und verbucht betrachten zu können. "Archive" über Lieferungen und Empfänge von Tempelarbeitern und -angehörigen gab es nicht, alle Lieferscheine und Quittungen existierten nur einmal, und zwar beim Tempel². Sind 3 Parteien an einem Vorgang beteiligt (der Tempel als dritte Partei wird oft nicht *expressis verbis* genannt), tut u.U. etwas Überlegung not³.

Für Tempelausgaben werden andere Wendungen benutzt (u.a. "ana PN *ndn", "ina IGI PN" (wenn das Gut in "bearbeiteter" Form zurückerwartet wird (etwa Eisen in Form von Spaten), "ina UGU PN" (bei Schulden)). Hat jemand Tempelgut empfangen, lautet die Bestätigung dafür meistens "PN Tempelgut ittaši", nicht "... mahir / (imhur)" (d.h. PN hat das Gut <aus dem Tempelbesitz> fortgetragen).

Rechtsgeschäfte von Seiten des Tempels (oder Palastes), die aus dem üblichen administrativen Rahmen fallen — etwa solche mit Händlern aus anderen Städten oder mit "Unternehmern" —, werden in ein anderes Formular, das keine Zweideutigkeit zuläßt, gekleidet (*u'iltu* u.a.). Auch die Empfangsbestätigungen sind hier im Interesse beider Seiten nicht die einfachen IGI-ir- Quittungen ohne Zeugen (s. etwa YBC 4038, ZA 67 (1977), p. 43ff.)

Jetzt läßt sich sogar sagen, daß es in so gut wie allen Fällen bei den unzähligen Quittungen in dem — im spB von der gesprochenen Sprache und der Schreibung her nicht eindeutigen — Satz "Objekt(e) PN / (PN u. PN₄) mahir / (mahru)" gleichgültig ist, ob es sich um eine Aktiv- oder Passivkonstruktion handelt: die Transferrichtung bleibt immer gleich —, zum Tempel hin (notfalls von einer Tempelebene zur anderen)!

*Verfaßt im Rahmen eines vom Fonds für die Förderung der Wissenschaftlichen Forschung (Wien) finanzierten Forschungsprojekts zur Wirtschaftsgeschichte Babyloniens im 1. Jahrtausend v. Chr.

1. Verwaltungsurkunden sind normalerweise nicht mit Siegel, Titel und Namen der "Beamten" versehen. Diese "Anonymität" zeigt, daß die Angestellten von Tempelrichtungen registriert und allen bekannt waren. Wurde etwa ein bestimmtes Lagerhaus mit Aus- oder Eingängen erwähnt, mußten demzufolge neben der Bezeichnung jenes Speichers nur die Namen der Empfänger oder Lieferer, die dort Waren abholten oder anliefernten, vermerkt werden, nicht aber die der Angestellten.- Im oben zitierten Satz bezieht sich die Pluralendung in der Verbalform nicht auf das Massengut, das als Kollektivum behandelt wird (GAG § 132c; vgl. z.B. YOS 19, 55 : 4- 6); auch der Tempel als (ungenannter) Empfänger sollte, da die Aussage "Objekt PN mahru" nicht belegt ist, in der Verbalform durch die 3. Pers. Sing. repräsentiert werden (also nicht durch "man" im Sinne von GAG § 75 i). Da die beiden Personen im genannten Satz "x PN u PN' mahru" aus sachlichen Gründen nicht selbst die Empfänger sein können, liegt eine Passivkonstruktion vor. Ähnlich gelagert sind die Verhältnisse in NCBT 975 (unveröffentlicht; Nennung der Textnummer an dieser Stelle mit freundlicher Erlaubnis der Kuratoren der Yale Babylonian Collection, New Haven). Nicht erkennbar geschrieben ist die Pluralendung z.B. in YOS 17, 314 : 1 (vgl. dort Z. 10f.!). Ein Paralleltext mit nur einem Geber ist GC 1, 29 : "1 pag-ra ša U₈ ina še-en ša PN ša ina IGI PN' paq-du PN' IGI-ir. Datum." Hier ist bei ungenanntem Empfänger sowohl aus grammatikalischen als auch aus sachlichen Erwägungen klar, daß PN' das verstorbene Schaf abzuliefern hat. Der Vergleich der letzten Sätze legt (in Verbindung mit den weiteren Ausführungen im Haupttext oben) nahe, "x PN IGI-ir" praktisch immer als Passivkonstruktion auffassen zu müssen.

2. Geschäftsvorgänge mit Personal wurden anders verbucht, man denke etwa an Rationenlisten oder "Standardurkunden" und Musterungslisten in der Viehwirtschaft (s. AUWE 5, p. 20ff.).- Privatleute untereinander dürften sich — wie auch heute noch — in den seltensten Fällen Quittungen haben ausstellen lassen (von trivialen Fällen wie dem, daß natürlich auch in einem Tonkrug in einem Privathaus eine IGI-ir- Tontafel gefunden werden kann, sei abgesehen).

3. Vgl. in AUWE 5 (p. 97) die Ausführungen zu Gimillu, der "dort" jedoch in seiner Funktion als Tempelangestellter "empfängt".

Erlend GEHLKEN (21-09-2004)

START-Projekt, Institut für Orientalistik, Universität Wien, Spitalgasse 2, Hof 4, A-1090 WIEN (Autriche)

75) Les préfixes personnels finaux – Alors que dans *ELS* 234 sqq., j'admets que les allomorphes du loc.-term. (mieux adessif) devant la base (/mu/), /e/, /n/ et /b/, homophones des morphèmes de l'ergatif dans les formes *hamtu* non-impératives et non-cohortatives, sont issus de {/?e/n/b + i}, avec chute du [i] en syllabe ouverte atone, J. Krecher (*OrNS* 54 [1985] 133 n. 1), et après lui explicitement B. Jagersma¹, supposent qu'on a affaire à une seule catégorie d'éléments, les préfixes personnels finaux (PPF) ("hintere Personalpräfixe", "final person-prefixes"), qui auraient de multiples fonctions, pouvant marquer le sujet transitif, l'objet direct et l'objet oblique; cf. surtout Jagersma, *op. cit.* 13/1 : "Depending on the type of verbal form (transitive or intransitive, preterit or present-future), they [the final person-prefixes] express the transitive subject, the direct object, or the oblique object"².

Dans le cadre de cette théorie, un certain nombre de formes font toutefois difficulté. Particulièrement intéressant est *Lugalb. II* 175 sq. ± // 192 sq.³ : igi il₂-la-ġa₂ ġiri₃-ġu₁₀ ga-ab-gub (// ġiri₃-ġa₂ ga-gub) / ša₃-ge guru₇-ġa₂ an-ta ga-ab-ge₄ (//) "Je veux (pouvoir) me rendre au (but) que j'ai choisi, je veux atteindre ce vers quoi mon cœur m'a porté"⁴. Aux ll. 192 sq., les impératifs correspondants sont ġiri₃-zu gub-bi₂/bi-ib et an-ta ge₄-bi⁵.

Il ressort de ce passage que dans les impératifs, l'absolutif 3^e non-pers. (/b/) n'est pas identique au loc.-term. 3^e non-pers. (/bi/), où le [i] final est préservé, probabl. sous l'accent (cf. déjà *ELS* 265). La même chose vaut pour les 1^{res} et les 3^{es} sg. pers. A la 1^{re} sg., on a -mu avec un objet direct⁶ vs -mu-u₈ (v.s.) avec un objet oblique, à la 3^e sg. pers. -Vn avec un objet direct vs -ni avec un objet oblique⁷.

Si absolutif et loc.-term. sont régulièrement distingués dans les impératifs, cela me semble impliquer presque nécessairement que dans le cas des formes *marû* et des formes *hamtu* cohortatives, on n'a pas affaire à la multiplicité des fonctions d'un seul et même élément (Krecher/Jagersma), mais à l'homonymie (due à la chute du [i] en syllabe ouverte atone) entre morphèmes de l'absolutif et morphèmes du loc.-term.

Le tableau ci-dessous illustre le système attesté en contexte.

	cas	absolutif	locatif-terminatif
personne			
1 ^{re} sg.		-mu (aussi -mu-un?)	-mu-u ₈ (aussi -mu-un?)
3 ^e sg. pers., f. vb. intrans.		-----	[-ni] ⁸
3 ^e sg. pers., f. vb. trans. ⁹		-Vn	-ni
3 ^e non-pers., f. vb. intrans.		-----	-bi (rarement -bi ₂)
3 ^e non-pers., f. vb. trans. ⁹		-Vb	-bi (rarement -bi ₂)

Attestations¹⁰

Abs. 1^{re} sg. a) -mu : ge₄-mu "Ramène-moi!" (*Utu F* 45-49 [cf. Kramer, *OrNS* 54, 123 : 147-151]; v. n. 6). **b) -mu-un(?)** : egir-ġu₁₀ ħa-ħa-za-mu-un, littéral "Tiens mon arrière (?)" = "Suis-moi!" (*Civil, Mél. Birot* 69 : 17); accord *ad sensum*? Cf. aussi n. 10.

Loc.-term. 1^{re} sg. a) -mu-u₈ : šu ba-mu-u₈ "Laisse-moi aller!" (*DI D* 19 B et C // šu ba-am₃-mu-u₈ [A]; *DI H* 9 sq.; *EnmEns.* 258 R // [š]u ba-am₃-u₈ [X]; *SP* 5.55 A // šu ba-am₃-u₈ [H et L]; *SP* 8 B 35), †š_u ba-am₃-mu¹-u₈ (*GiĤ* A 153 UnB; v. aussi *supra* à propos de *DI D* 19). **b) -mu-un(?)** *Dial.* 3 : 180 sq. (...) niġ₂ ša₃-zu AK-mu-un / tukum-bi niġ₂ ša₃-†ġa₂¹ AK-en (*UET* 6, 151 : 14 sq.) // (cf. *PSD A/III* 70) niġ₂ ša₃-za AK-bi, ab-AK-e, niġ₂ †š_a³-ġu₁₀ e-ri-ib-AK-en "Agis vis-à-vis de moi à ta guise!" // "Agis à ce propos à ta guise!" — "Si j'agissais à ma guise" // "Si j'agissais vis-à-vis de toi à ma guise". Cf. aussi n. 10.

Abs. 3^e sg. pers. -Vn : DU-mu-un "Amène-le!" (*NG* 121 : 12 et 17), ge₄-mu-un "Envoie-le/envoie quelqu'un!" (*TCS* 1, 149 : 9¹¹; *Lugalb. II* 326 A et AA [Nippur] // ge₄-mu-un-ši-ib [T, Larsa?]), gub-ma-an "Place-le pour moi!" (*NRVN* 59 : 5), TUKU-ba-an "Épouse-la!" (*NG* 6 : 8), a-ra-zu-ni še-ga-an "Exauce sa prière!" (*Rīm-Sîn E* 23¹²), šum₂-mu-an "Donne-la lui!" (*Išme-Dagan I* 93¹³).

Loc.-term. 3^e sg. pers., f. vb. intrans. -ni attendu, mais pas attesté; fréquent en revanche si -ni recouvre le locatif {ni}¹⁴. Cf. e₃-ni "Sors-y!" v.s. (*CLAM* 291 : e+290 sq. [= Cohen, *Eršemma* p. 135 rev. 23 sq.¹⁵]; *ELA* 102; *Lugalb. II* 143 sq. [x 2] // e₃-a-ni [AA]; *mušen-ku₆* 50 F [Ur] et H [Nippur] // e₃-ni-ib¹⁶ dans B [Ur] et peut-être A [Nippur]; *Samsuiluna A* 38 A // en-e [B; cf. n. 7]), ġen-ni "Vas-y!" (*DI C*₁ iii 9(?); *InŠuk.* 180 Jn // †ġen¹-na [Dn]; *Lugalb. II* 191 Y // ġen-na [P]; *Ur-Ninurta E* 42), nu₂-ni "Sois-y couché!" (*ŠN* 92), sa₆-ni "Sois beau devant lui!" (*Edubbâ* 2 : 176 ± // 181), KU-ba-ni "...!" (*ŠN* 97), ku₄-ba-ni "Entres-y!" (v. n. 9), la₂-ba-ni "Sois-y attaché!" (v. n. 9) (*ŠN* 98), ku₄-ra-ma-ni "Entre devant-moi!" (v. n. 9); cf. aussi n. 10.

Loc.-term. 3^e sg. pers., f. vb. trans. (cf. n. 9) -ni : ġar-ni "Place sur lui!" (*Rīm-Sîn E* 39), igi-zu (//) ġar(-ra)-ni "Observe-le!" (*FI* 49), †keše₂-da¹-ni "Attache-le lui!" (*EnkNim.* 30; noter ħe₂-keše₂ à la l. 37, dans un contexte comparable), ša₃ si-ni "Satisfais-le!" (v. n. 9) (*Edubbâ I* : 80 R // ša₃ SIA-bi¹⁷ "Satisfais-les!" (v. n. 9) dans S). Beaucoup plus fréquent si -ni recouvre le locatif {ni}; cf. BALAG-ni "...!" (*ŠD* 137), †šu¹ DAR.DAR-ma-ni "Referme dessus (ta) main en coupe!" (v. n. 9) (*Šū-Sîn B* 29), †šu¹ DU-ma-ni "Pose (ta) main dessus!" (*id.* 28), de₂(-an)-na-ni "Verse-y pour lui!" (*Utu E* 27-29; cf. Kramer, *OrNS* 54, 120 i 25-27 // *PRAK C* 130 [nouvelle copie de Cavigneaux, *ASJ* 9, 66] rev. 5-8), a (...) de₂-m[u-na]-ni "Verse-lui de l'eau (...)" (*InEnki I* ii 10), du₈-ni "Cuis!" (*Emeš-entien* 212 // du-ni)¹⁸, du₈-ni "...!" (*FI* 95 // du-ni [D₃]), gub-ni "Poses-y!" (*Rīm-Sîn B* 52), gur²-a-ni "Retourne-le!" (*mušen-ku₆* 156), ġar-ni "Places-y!" (*lu₂-diġir-ra* 7; *SumLet. B* 5 : 16 A [Nippur] // ġar-bi₂-ib [B, Nippur]; *Ur-Ninurta A* 53), gu₂ ki-še₃ la₂-a-ni "Courbe la nuque vers le sol!" (*mušen-ku₆* 79 // 136), ir₂ (...) mar-mar-ma-ni "Organise une lamentation (...) pour moi!" (*InDesc.* 34 E [Nippur] et 316 S [Ur])¹⁹ // ġar-ġar-†ma¹-ni-ib [A, Nippur] //, ša₃-a-ša₃-a-ma-an-ne (pour sa₁₀-sa₁₀-ma-ni) = ši-ta-a²-a-ma "Achète partout (de l'orge) pour moi!" (*RCU* 15 : 16 [Suse]), ne su-ub-bu-ma-ni, littéral "Frotte-la sur le 'ne'!" (v. n. 9) = "Embrasse-la!" (*EnkNinĥ.* 115 (sq.)), šub-ni "Jettes/mets-y!" (*FI* 43 sq. // šub-ne [cf. n. 7]); cf. aussi n. 10.

Abs. 3^e non-pers. -Vb : *passim*.

Loc.-term. 3^e non-pers., f. vb. intrans. a) -bi : e₁₁-bi "Montes-y!" (*DuDr.* 71 // 76 [x 3] // †e₁₁¹-bi₂ [U, Nippur]), ge-bi "Retourne-y!" (*Ninġešzida aux enfers* 61-63), ge₄-bi "Retourne-y!" (*LSU* 483-485; *Lugalb. II* 193; Black, *OrNS* 73, 230 rev. 33-35), su-ub-bi, littéral "Frotte-toi sur elle (notre poitrine)!" (v. n. 9) (*DI Y* 39 ± // 41), u₅-bi "Chevauche!" (*Ur-Ninurta E* 29); cf. aussi n. 10. **b) -bi₂** : †e₁₁¹-bi₂ (v. *supra* à propos de e₁₁-bi), u₅-bi₂ "Monte à bord!" (*Ninġešzida aux enfers* 1).

Loc.-term. 3^e non-pers., f. vb. trans. (cf. n. 9) **a) -bi**: šu ba-bi “Délivre-le (le grain)!” (*TCS* 1, 202 : 4), ni-ġ₂ ša₉-za AK-bi “Agis à ce propos à ta guise!” (*Dial.* 3 : 180 // AK-mu-un ; cf. *supra* à propos de l’abs. 1^{re} sg.), šu-zu ġar-bi “Places-y la main!” (*ŠN* 16), ša₃ SI.A-bi “Satisfais-les! (?)” (*Edubbâ* 1 : 80 S ; cf. *supra* à propos du loc.-term. 3^e sg. pers. dans les f. vb. trans. et n. 17), en₃ tar-bi(-ma) “Examine-les!” (*Šiniddinam-Utu* 38, version pB²⁰) ; cf. aussi n. 10. **b) -bi₂** : gub-bi₂ “Places-y!” (*ŠN* 95 sq.), di-ġu₁₀ ku₅-bi₂ “Tranche mon affaire!” (*SP* 9 E 4), ma₂-gur₈ ri-BI₂ “Dirige le bateau m. ! (?)” (*Ninġešzida aux enfers* 2).

1. A *Descriptive Grammar of Sumerian, Version 4 (September 1999)* 13/1 sqq. ; que B. Jagersma trouve ici l’expression de ma gratitude pour m’avoir permis de citer son manuscrit encore non publié.

2. Au chapitre 25 p. 7, il remarque que dans les impératifs, les PPF ne reprennent pas un objet oblique, mais il ne signale pas les formes en -mu-ug/-ni/-bi discutées ici.

3. V. déjà *ELS* 265 et n. 717.

4. Comp. *ŠA* 85 sq.

5. La lecture -bi de BI et -ni de NI (v. *infra*) est dans une large mesure conventionnelle ; préférables seraient -be₂ et ne₂.

6. Dans ge₄-mu “Ramène-moi!” (*Utu F* 45-49 [cf. Kramer, *OrNS* 54, 123 : 147-151]). Noter en passant que cette forme plaide en faveur de l’hypothèse de Krecher (*OrNS* 54, 151 sq. et en dernier lieu *AOAT* 240 [1995] 184 sqq.), à savoir que l’abs. 1^{re} sg. est marqué par {mu} dans les formes *marû* ergatives, pas par {mu + en} (ainsi Attinger, *ELS* 225 sq. avec litt. ant. ; v. aussi *AfO* 46/47 [1999/2000] 265 n. 42). B-mu-un se rencontre en revanche dans les paradigmes grammaticaux, dont le système ne coïncide toutefois pas entièrement avec celui attesté en contexte (v. n. 10), et peut-être dans Civil, *Mél. Birot* 69 : 17 (v. *infra*).

7. Pour la lecture -ni (pas -i₃) dans B-ni, cf. *ELS* 299 (à propos du locatif) ; ajouter šub-ne (*FI* 43, A₄ // šub-ni) et en-e (*Samsuiluna A* 38 B // e₃-ni [A] ; cf. J.J.A. van Dijk, *Mél. Lambert* 122 et comm. p. 127).

8. Attendu, mais pas attesté ; fréquent en revanche avec le loc. (type e₃-ni “Sors-y!”, etc.) ; v. *infra*.

9. Dans le cas du loc.-term., avec le syntagme nominal à l’absolutif non repris par /b/ dans le verbe (“incorporation”).

Il n’est pas exclu que -bi et -ni recouvrent sporadiquement {b/n + i + b}, mais je ne connais qu’un seul exemple assez vraisemblable, à savoir *FI* 83 : zar-re-eš nu₂-bi (A₃ et C₃, provenance inconnue) // {še zarl-re-eš nu₂-bi-^fib¹} (A₂, Ur) // zar-eš₂ nu₂-a-a[b] (E et probabl. F, Nippur) // zar-re-eš nu₂-a-[ab] (X, Nippur) // zar-re-eš ne-a (H₃, Sippar ?) // {x(x)-re-eš na¹-a (A₄, Tell Haddad). La chose est un peu plus fréquente si -ni recouvre le suffixe du locatif {ni} ; cf. par ex. *Ukg.* 4 xii 5 = 5 xi 12 še si-ma-ni “remplis-le moi d’orge!” (graphie attendue à l’ép. présarg.) ; *InDesc.* 35 {balaġ¹} (...) du₁₂-du₁₂-a-ma-ni “Fais retentir pour moi le b. (...)!” (E, Nippur) // *{^fdu₁₂l-[du₁₂]-a-^fma¹-ni-ib (probabl. A et C₂, Nippur) ; *InDesc.* 36 {e₂¹} (...) NIGIN₂.NIGIN₂-na-ma-ni “Fais le tour des temples (...)!” (E) // [NIGIN₂].NIGIN₂-na-ma-ni-ib (probabl. A et C₂). D’interprétation délicate sont les formes ku₄-ra-ma-ni (*Home Fish* 33 sq. D [Ur] et 45/47 B [Nippur] et ku₄-ba-ni (ku₃-uruda D 46) (cf. aussi ku₄-me-en¹⁹ dans *InDesc.* 128 c [Sippar] // ku₄-^fum¹-m[a-...] [K, Nippur]). La traduction à première vue évidente “Entre devant moi!”/“Entres-y!” pourrait être remise en question par ku₄-ra-ma-ni-ib “Sois introduit(?)” (cf. *ELS* 197) devant moi!” (*Home Fish* 24 sq. et 33 sq. C [Ur]), ku₄-ma-ni-ib “Sois introduit(?) devant moi!” (*LN* 146) et peut-être ku₄-mi-ni (ku₃-uruda A 88).

10. Non intégrés ci-dessous sont les exemples d’*OBGT*, qui soulèvent des problèmes particuliers et dont le détail ne m’est pas toujours clair. Dans cette note, je me contente de mentionner (sans discussion) les formes les plus intéressantes.

a) -mu-ub : ti-ti-^fa-mu-ub¹ = ru-uš-ši-a-an-ni (III 239), [ġar]-mu-ub = šu-uš-ki-na-an-ni (VI 51 ; suivi de [ga]-ri-ib₂-ġar et [ġe₂]-ri-ib₂-ġar), kaš₄¹-du₁₁-ga-mu-ub = šu-ul-si₂-ma-an-ni (VIII 28 ; suivi de kaš₄¹ ga-mu-ri-i[b₂-d]u₁₁ et kaš₄¹ ġu-mu-ri-ib₂-^fdu₁₁), sa₂ du₁₁-ga-mu-^fub¹ = šu-ta-ak-ši-da-ni (IX 58 ; suivi de sa₂ ga-ri-ib₂-du₁₁ et sa₂ ġe₂-ri-ib₂-du₁₁). **b) -mu-un** : ġar-mu-un = šu-uk-na-an-ni (VI 46 ; suivi de ga-e-^fda¹-ġar et [ġe₂]¹-e-da-ġar), s[_{a2} du₁₁-ga-m]u-^fun¹ = ku-uš-da-an-ni (IX 55 ; suivi de s[_{a2} ga-ra-ab]-^fdu₁₁ et [sa₂]¹ [ġa]¹-ra-ab-du₁₁). **c) B + -Vn** : zi-ga-an = šu-ut-[bi] (III ii 3 ; suivi de ga-an-zi = lu-ši-[it-bi]), ne-š₃ šu ba-an = a-nu-um-ma e-pi-iq-šu / [SUġ]¹ ba-an = e-pi-i[^q-šu] (XV 4 sq.). **d) B + -Vb** : zi-ga-ab (tablette zi-ba-ab) = šu-ut-[bi] (IV ii 1 ; suivi de ga-ab-zi = lu-ši-[it-bi]). **e) -ni** : še gurur₇-e ġar-ni (III 25 ; noter še al-us₂ bala-a-ni-ib à la l. précédente), kad-kad-ni = pi-qa-a-tim pu-ut-ti (III 106), zi-ga-na-ni = š[^fu-ut-bi-šu (?)] (IV ii 5), ġar-ni (VI 57 ; précédé de ġar-bi = šu-ku-un), gub-ni = i-zi-iz (X 19), ġen-ni = a-lik (Black, *StPohl SM* 12, 138 i 19 ; suivi de ga-ġen = lu-ul-lik et ġe₂-du = li-il-lik). **f) -bi** : ġar-bi = šu-ku-un (VI 56 ; suivi de ġar-ni).

11. Lire lu₂ diš-am₃ à la l. 8.

12. Vu les nombreux impératifs en -Vb qui précèdent et suivent, probabl. accord *ad sensum* (prière “personnifiée”), pas faute.

13. Pour -mu-an, comp. tum₃-mu-an-ze₂-en “Emportez-le!” (*InDesc.* 357 (346)).

14. Ce qui, soit dit en passant, prouve que la forme de base est bien /ni/, pas /n/ (ainsi en dernier lieu Jagersma, *A Descriptive Grammar* 20/3 : “Thus, the basic form of the local prefix {n} is /n/. However, the prefix can also appear as /in/ or /ni/ depending on which sounds precede or follow it.”).

15. Pour la version ppB, cf. *id.* 136 sq. n° 13 : 20 (sq.) : uru₂-zu-a¹ e₃-ni traduit librement par URU-ka ġi-^fi “Surveille ta ville!”.

16. Forme probabl. fautive.

17. Lire soit ša₃ si-a-bi (type e₃(-a)-ni, ġar(-ra)-ni), soit ša₃ diri-bi (comp. *SP* I.101).

18. Noter e₃-ni-ib, littéral “Fais-y sortir!”, à la l. 213.

19. Contaminé par la l. 34.

20. Noter e₃-ni-ib “Fais-y sortir!” en 39 D.

Pascal ATTINGER (29-09-2004) pascal.atteringer@arch.unibe.ch
Seftigenstr. 42, CH-3007 BERNE (Suisse)